

**LAPORAN PELAKSANAAN MAGANG
DI PUSKESMAS KENDAHE
(14 Juli 2025 – 14 Agustus 2025)**

**Gambaran Pemantauan Status Gizi Balita di Wilayah Kerja Puskesmas
Kendahe**

**Oleh :
Septha Wati Mustir
221111010061**

**FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS SAM RATULANGI
MANADO
2025**

KATA PENGANTAR

Puji Syukur dipanjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan pertolongan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan kegiatan magang dan menyusun laporan hasil kegiatan magang. Kegiatan magang ini dilaksanakan di Puskesmas Kendahe, Kabupaten Kepulauan Sangihe. Laporan magang ini berjudul Gambaran Pemantauan Status Gizi Balita di Wilayah Kerja Puskesmas Kendahe.

Selama pelaksanaan kegiatan magang dan proses penyusunan laporan magang ada banyak pihak yang telah terlibat membantu penulis, untuk itu diucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. dr. Vennetia Ryckerens Danes M.Sc., PhD, selaku Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat.
2. dr. Ricky C. Sondakh, M.Kes., Sp. KKLP, selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik dan Kerja Sama dan selaku Dosen Pembimbing Materi (DPM).
3. dr. Nancy S.H. Malonda, M.P.H, selaku Wakil Dekan II Bidang Umum dan Keuangan.
4. dr. Ribka E. Wowor, M.Kes, selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni.
5. dr. Angela F.C Kalesaran M.Sc., M.H.Sc, selaku Koordinator Program Studi.
6. Sri Seprianto Maddusa S.K.M, M.Kes dan Dr.dr Jeini Ester Nelwan M.Kes selaku panitia Magang 2025
7. Vandy A.Carlos, S.Kep.Ns selaku Dosen Pembimbing Lapangan (DPL)
8. dr. Samuel Pontoh M.Kes selaku Kepala Puskesmas Kendahe.
9. Dr. dr. Wulan Pingkan Julia Kaunang, Grad Dip, M.Kes.,DK selaku Dosen Penguji I.
10. dr. Asterlita Ryane Wenas, M.Kes selaku Dosen Penguji II.
11. Orang tua dan keluarga yang membantu dalam doa, dukungan moral dan bantuan material.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis menerima kritikan dan saran yang membangun untuk dijadikan sebagai bahan evaluasi.

Tariang Lama, Agustus 2025

Septha Wati Mustir

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR LAMPIRAN	vii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan Magang.....	2
1.2.1 Tujuan Umum	2
1.2.2 Tujuan Khusus	2
1.3 Manfaat Magang	3
1.3.1 Bagi Mahasiswa.....	3
1.3.2 Bagi Tempat Magang.....	3
1.4 Waktu dan Tempat Pelaksanaan Magang	3
BAB II.....	4
GAMBARAN UMUM	4
2.1 Analisis Situasi Umum.....	4
2.1.1 Visi dan Misi.....	4
2.1.2 Struktur Organisasi	5
2.1.3 Sumber Daya Manusia.....	8
2.1.4 Sarana Prasarana Kesehatan di Puskesmas	8
2.1.5 Alur Pelayanan Puskesmas	9
2.1.6 Wilayah Kerja.....	10
2.1.7 Kepadudukan	11
BAB III	12
HASIL KEGIATAN	12
3.1 Uraian Kegiatan.....	12
3.1.1 Kegiatan Utama	13
3.1.2 Kegiatan Tambahan	20
3.2 Alternatif Pemecahan Masalah.....	23

3.3 Kontribusi Bagi Instansi dan Peserta Magang	24
1.4.1 Bagi Instansi	24
1.4.2 Bagi Peserta Magang	24
BAB IV	25
PEMBAHASAN	25
4.1 Pengertian Status Gizi	25
4.2 Bayi dan Balita	25
4.3 Penilaian Status Gizi Balita dengan Metode Antropometri.....	26
4.4 Pemantauan Status Gizi melalui Kegiatan Posyandu.....	39
BAB V.....	42
PENUTUP.....	42
5.1 Kesimpulan.....	42
5.2 Saran.....	42
DAFTAR PUSTAKA	44
LAMPIRAN.....	46

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Ketenagaan di Puskesmas Kendahe	8
Tabel 2. Kependudukan di Wilayah Kerja Puskesmas Kendahe.....	11
Tabel 3. Jumlah Balita 0-60 bulan ditimbang di Posyandu.....	14
Tabel 4. Jumlah Bayi/Balita yang diukur Secara Langsung	14
Tabel 5. Status Gizi Usia 0-60 bulan dengan Indeks BB/U	15
Tabel 6. Status Gizi Usia 0-60 bulan dengan Indeks TB/U	15
Tabel 7. Status Gizi Usia 0-60 bulan dengan Indeks BB/TB.....	16
Tabel 8. Tabel Data Primer Hasil Pengukuran Status Gizi Balita 0-60 bulan.....	17
Tabel 9. Tabel Status Gizi Balita Usia 0-60 bulan	19
Tabel 10. Kategori dan Ambang Batas Status Gizi Anak.....	29
Tabel 11. Standar Berat Badan Menurut Umur (BB/U).....	30
Tabel 12. Standar Panjang Badan menurut Umur (PB/U)	31
Tabel 13. Standar Tinggi Badan Menurut Umur (TB/U)	32
Tabel 14. Standar Berat Badan Menurut Panjang Badan (BB/PB).....	33
Tabel 15. Standar Berat Badan menurut Panjang Badan (BB/PB)	34
Tabel 16. Standar Berat Badan menurut Umur (BB/U)	35
Tabel 17. Standar Panjang Badan menurut Umur (PB/U)	36
Tabel 18. Standar Berat Badan menurut Panjang Badan (BB/PB)	37
Tabel 19. Standar Berat Badan menurut Tinggi Badan(BB/TB).....	38

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Alur Pelayanan Puskesmas	9
Gambar 2. Peta Wilayah Kerja Puskesmas Kendahe	10
Gambar 3. Kegiatan Posyandu di Wilayah Kerja Puskesmas Kendahe.....	13
Gambar 4. Pengukuran Berat Badan dan Tinggi Badan pada Pasien	20
Gambar 5. Program Pemberian Makanan Tambahan (PMT).....	21
Gambar 6. Sosialisasi di Sekolah terkait Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) .	22
Gambar 7. Pengukuran Berat Badan dan Tinggi Badan dalam Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis	23

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Pengantar Magang.....	46
Lampiran 2. Surat Keterangan Penerimaan Magang	46

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Magang adalah kegiatan mandiri mahasiswa yang dilaksanakan di luar lingkungan kampus untuk mendapatkan pengalaman kerja praktis yang berhubungan dengan bidang Ilmu Kesehatan Masyarakat terutama sesuai dengan bidang peminatannya melalui metode bservasi dan partisipasi (Panduan Magang 2024). Puskesmas merupakan fasilitas pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan upaya Kesehatan Masyarakat dan upaya perseorangan ttingkan pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif (Anita B.,dkk, 2019). Puskesmas dan posyandu memainkan peran penting dalam pemantauan dan intervensi gizi (Evi Irianti & Melva, 2025).

Penilaian status gizi pada balita usia 0-60 diukur berdasarkan umur, berat badan (BB) dan tinggi badan (TB) yang disajikan dalam bentuk tiga indikator antropometri yaitu berat badan menurut umur (BB/U), tinggi badan atau panjang badan menurut umur (TB/U) atau (PB/U), dan berat badan menurut tinggi badan atau Panjang badan (BB/TB) atau (BB/PB) (Romauli Pakpahan & Sri Wahyuni Tarigan, 2024).

Menurut Survei Status Gizi Indonesia (2022), menunjukkan prevalensi wasting tahun 2021 sebesar 7,1%, dimana mengalami kenaikan pada tahun 2022 menjadi 7,7%. Prevalensi *Stunting* tahun 2021 sebesar 24,4% menjadi 21,6% di tahun 2022. Prevalensi *Underweight* sebesar 17,0% menjadi 17,1% di tahun 2022. Adapun prevalensi *Overweight* pada tahun 2021 sebesar 3,8% menurun di tahun 2022 menjadi 3,5%. Kabupaten Kepulauan Sangihe merupakan salah satu wilayah yang ada di Sulawesi Utara. Menurut Survei Kesehatan Indonesia (2023), masalah *wasting* di Sulawesi Utara sebesar 9,2%, dimana prevalensi *wasting* di Kabupaten Kepulauan Sanghe sebesar 13,8%, hal ini menunjukkan masih tingginya angka prevalensi *wasting*.

Melalui kegiatan magang ini penulis ingin melihat bagaimana Gambaran status gizi balita di Puskesmas Kendahe yang merupakan salah satu puskesmas

yang berada di Provinsi Sulawesi Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kecamatan Kendahe.

1.2 Tujuan Magang

1.2.1 Tujuan Umum

Dapat menyelesaikan kegiatan magang di Puskesmas Kendahe, dan melalui kegiatan magang ini mampu dan terampil dalam mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan praktik yang diperoleh selama menempuh Pendidikan di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sam Ratulangi, serta memperoleh gambaran mengenai tugas, fungsi dan tanggung jawab Sarjana Kesehatan Masyarakat di instansi/unit kerja pemerintah maupun swasta di Puskesmas Kendahe.

1.2.2 Tujuan Khusus

1. Bagi Peserta Magang
 - a. Mampu mengidentifikasi dan menjelaskan tentang organisasi, sistem manajemen, prosedur kerja dan ruang lingkup pelayanan di Puskesmas Kendahe
 - b. Mampu melakukan tindakan-tindakan standar yang umum dilaksanakan dalam bidang Ilmu Kesehatan Masyarakat, lebih khusus di bidang Gizi
 - c. Mampu mengidentifikasi masalah, merumuskan dan memberikan alternatif pemecahan masalah terkait gambaran status gizi bayi/balita di wilayah kerja Puskesmas Kendahe
 - d. Mampu bekerja sama dengan orang lain dalam satu tim sehingga diperoleh manfaat bersama baik bagi peserta magang maupun instansi tempat magang dalam hal ini Puskesmas Kendahe
2. Bagi Fakultas dan Tempat Magang
 - a. Fakultas mendapat masukan yang berguna untuk penyempurnaan kurikulum dalam upaya mendekatkan diri dengan kebutuhan kerja.
 - b. Memberikan masukan yang bermanfaat bagi tempat magang
 - c. Membina dan meningkatkan kerja sama antara FKM dengan institusi/instansi/unit kerja pemerintahan maupun swasta.

1.3 Manfaat Magang

1.3.1 Bagi Mahasiswa

1. Mendapatkan pengalaman dan keterampilan yang berhubungan dengan Bidang Ilmu Kesehatan Masyarakat khususnya Gizi Kesehatan Masyarakat
2. Terpapar dengan kondisi dan pengalaman di lapangan
3. Mendapatkan pengalaman menggunakan metode analisis masalah yang tepat terhadap permasalahan yang ditemukan di tempat magang
4. Memperkaya kajian dalam Bidang Ilmu Kesehatan Masyarakat terutama sesuai bidang minat gizi

1.3.2 Bagi Tempat Magang

1. Tempat magang dapat memanfaatkan tenaga terdidik dalam membantu penyelesaian tugas-tugas yang ada sesuai kebutuhan di unit kerja masing-masing
2. Turut berpartisipasi dalam peningkatan kualitas Pendidikan perguruan tinggi dalam menciptakan lulusan yang berkualitas, terampil dan memiliki pengalaman kerja.

1.4 Waktu dan Tempat Pelaksanaan Magang

Kegiatan pelaksanaan magang di mulai pada tanggal 14 Juli 2025 – 14 Agustus 2025, tempat pelaksanaan magang dilakukan di Puskesmas Kendahe, Kecamatan Kendahe, Kabupaten Kepulauan Sangihe.

BAB II GAMBARAN UMUM

2.1 Analisis Situasi Umum

2.1.1 Visi dan Misi

1. Visi Puskesmas Kendahe :

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka ditetapkan Visi Puskesmas Kendahe, yaitu: **“Menjadikan Masyarakat Kecamatan Kendahe sebagai Masyarakat yang Sehat Mandiri dan Berkualitas dalam Menuju Indonesia Sehat”**

2. Misi Puskesmas Kendahe :

- a. Meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu, merata, dan terjangkau oleh masyarakat
- b. Menciptakan sumber daya manusia di bidang kesehatan yang mampu menunjang upaya pelayanan kesehatan.
- c. Memberdayakan serta mendorong kemandirian masyarakat untuk hidup bersih dan sehat.

3. Motto

Melayani dengan KASIH (Kompeten, Akuntabel, Sopan, Integritas, Harmonis)

4. Tata Nilai

- a. Kompeten : melaksanakan tugas pelayanan Kesehatan dengan baik
- b. Akuntabel : memberikan pelayanan Kesehatan sesuai pedoman dan standar pelayanan yang ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan.
- c. Sopan : Memberikan pelayanan Kesehatan dengan sopan
- d. Integritas : Puskesmas Kendahe menjalankan pelayanan Kesehatan dengan penuh integritas dan bertanggung jawab.
- e. Harmonis : Memiliki Lingkup kerja yang harmonis

2.1.3 Sumber Daya Manusia

Berdasarkan hasil data yang didapatkan selama pelaksanaan magang, ketenagaan di Puskesmas Kendahe dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1. Ketenagaan di Psukesmas Kendahe

No	IJAZAH TERAKHIR	JUMLAH	KETERANGAN
1	DOKTER UMUM	1	1 PNS
2	DOKTER GIGI	-	1 Honor Pemda
3	S 1 KESMAS	1	1 PNS
4	S 1 KEPERAWATAN	-	1 PNS
5	D3 KEPERAWATAN	20	12 PNS, 9 Tenaga Sukarela, 1 penugasan Khusus Kementerian kesehatan, 1 honor pemda.
6	D3 KEBIDANAN	6	4 PNS, 1 Penugasan Khusus Kementerian Kesehatan, 1 PTT
7	D3 KESEHATAN LINGKUNGAN	2	1 PNS
8	DIV/ S1 GIZI	2	2 PNS
9	SPK / SPR	6	5 PNS, 1 Tugas belajar
10	SPRG D3	1	1 PNS
11	SMA/SMK	2	2 PNS

2.1.4 Sarana Prasarana Kesehatan di Puskesmas

Puskesmas Kendahe terletak di desa Kendahe 1. Puskesmas Kendahe dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas sebagai berikut:

1. Ruang poliklinik umum : 1 ruangan
2. Ruang administrasi /Kantor (Tata usaha) : 1 ruangan
3. Ruang perawat : 1 ruangan
4. Poliklinik gigi : 1 ruangan
5. Ruang bersalin (VK) : 1 ruangan
6. Ruang rawat inap Laki-laki : 1 ruangan

- 7. Ruang rawat inap perempuan : 1 ruangan
- 8. Ruang rawat inap anak : 1 ruangan
- 9. Karcis : 1 ruangan
- 10. Apotek : 1 ruangan
- 11. Gudang obat : 1 ruangan
- 12. Unit Gawat Darurat (UGD) : 1 ruangan
- 13. Pusling Darat : 1 unit
- 14. Pusling laut : 2 unit (rusak berat)

2.1.5 Alur Pelayanan Puskesmas

Gambar 1. Alur Pelayanan Puskesmas

2.1.6 Wilayah Kerja

Puskesmas Kendahe terletak di desa Kendahe 1, kurang lebih 15 km dari ibukota Kabupaten. Wilayah kerja Puskesmas Kendahe adalah Kecamatan Kendahe, yang memiliki perbatasan wilayah darat dan laut, dan merupakan salah satu Puskesmas yang wilayah kerjanya merupakan perbatasan Negara Republik Indonesia. Luas wilayah Puskesmas Kendahe sebesar 1.498,25 km². Luas tersebut merupakan gabungan dari luas wilayah 6 desa yang berada di daratan pulau Sangihe, yaitu desa Kendahe 1, Kendahe 2, Talawid, Tariang Lama, Pempalaraeng, dan Mohong Sawang, serta 2 desa pulau yaitu desa/pulau Lipang dan Kawaluso. Pulau Lipang berjarak tempuh kurang lebih 1 jam dengan speedboat Puskesmas Keliling Laut, sedangkan pulau Kawaluso berjarak tempuh kurang lebih 4 jam, atau semalam dengan menggunakan kapal Perintis.

Gambar 2. Peta Wilayah Kerja Puskesmas Kendahe

2.1.7 Kepadudukan

Jumlah penduduk di wilayah Puskesmas Kendahe tahun 2023 tercatat sebanyak 7396 jiwa, dengan jumlah rumah tangga 2410 KK. Jika dibandingkan dengan luas wilayah Puskesmas sebesar 1.498,25 km² , maka kepadatan penduduk /km² adalah 5 jiwa/km².

Tabel 2. Kependudukan di Wilayah Kerja Puskesmas Kendahe

No	Desa/ Kelurahan	Jumlah Dusun/ Lindungan	Jumlah KK	Jumlah Jiwa dalam Keluarga		Jumlah jiwa
				Lk	Pr	
1	Kendahe 1	4	276	408	406	814
2	Kendahe 2	4	417	632	614	1246
3	Talawid	5	362	598	526	1210
4	Tariang Lama	3	357	506	536	1042
5	Pempalaraeng	4	324	500	473	973
6	Mohong Sawang	5	355	533	541	1074
7	Lipang	3	99	164	204	368
8	Kawaluso	4	220	332	337	669
Jumlah		32	2410	3673	3637	7396

Sumber: Data Kependudukan, 2023

BAB III

HASIL KEGIATAN

3.1 Uraian Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan magang di Puskesmas Kendahe terhitung 27 hari dimulai dari tanggal 14 juli – 14 Agustus 2025, waktu kegiatan magang disesuaikan dengan waktu kerja dan arahan dari Kepala Puskesmas dan Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) yaitu setiap hari Senin – Sabtu, dengan jam kerja dimulai pukul 08:00-13:00 WITA (Senin – Rabu), 08:00-12:00 WITA (Kamis), dan pukul 08:00-10:00 WITA (Jumat – Sabtu). Secara umum kegiatan yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Pertemuan dengan Kepala Puskesmas Kendahe selaku pimpinan untuk memberitahukan maksud dan tujuan kegiatan magang serta pengenalan dan pembagian dosen pembimbing lapangan.
2. Pemantauan Status Gizi melalui Kegiatan Posyandu
3. Membantu dalam pengukuran Berat Badan (BB) pasien Puskesmas Kendahe
4. Mengikuti dan Membantu dalam kegiatan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) pada balita dan ibu hamil.
5. Mendampingi tenaga promosi kesehatan dalam memberikan sosialisasi dan arahan terkait program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) di Sekolah Dasar (SD) yang ada di Wilayah Kerja Puskesmas Kendahe.
6. Membantu dalam kegiatan Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) di Sekolah Dasar (SD)

Berdasarkan kegiatan magang yang dilaksanakan selama 27 hari kerja dengan penempatan yang telah ditentukan oleh Puskesmas Kendahe, uraiann spesifik kegiatan magang yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

3.1.1 Kegiatan Utama

Kegiatan utama dalam kegiatan magang yaitu : Pemantauan Status Gizi melalui Kegiatan Posyandu

1. Tujuan Kegiatan :

Salah satu kegiatan yang dilakukan pada saat posyandu yaitu pengukuran berat badan dan panjang badan/tinggi badan bayi/balita dengan tujuan untuk melaksanakan pemantauan status gizi bayi/balita yang berada di wilayah kerja Puskesmas Kendahe.

2. Peran Mahasiswa: mengukur berat badan, panjang badan bayi dan balita kemudian mencatatnya.

3. Waktu dan Lokasi:

a. Sabtu, 9 Agustus 2025 dilaksanakan di Kampung Mohong Sawang pukul: 09.00 – selesai

b. Senin, 11 Agustus 2025 dilaksanakan di Kampung Pempalaraeng pukul 09:00 – selesai

c. Selasa, 12 Agustus 2025 dilaksanakan di Kampung Tariang Lama pukul 09:00 – selesai

Gambar 3. Kegiatan Posyandu di Wilayah Kerja Puskesmas Kendahe

4. Hasil Pemantauan Status Gizi melalui Kegiatan Posyandu

Bidang gizi di Puskesmas Kendahe mempunyai tugas dan tanggung jawab, salah satunya yaitu dengan pemantauan status gizi balita secara rutin yang dilakukan di Posyandu setiap desa yang ada di wilayah kerja Puskesmas Kendahe. Pengumpulan data dilakukan dengan 2 cara yaitu pengumpulan data sekunder dan data primer. Dibawah ini merupakan data sekunder yang didapat dari Puskesmas dan data primer dari pengukuran secara langsung kepada bai/balita di Posyandu.

Tabel 3. Jumlah Balita 0-60 bulan ditimbang di Posyandu

No.	Jenis Kelamin	Total
1.	Laki-laki	175
2.	Perempuan	130
Jumlah		305

Berdasarkan tabel 3, menunjukkan jumlah balita yang ditimbang dengan jumlah 305 balita yang terdiri dari laki-laki 175 dan balita perempuan 130 balita.

Tabel 4. Jumlah Bayi/Balita yang diukur Secara Langsung

No.	Jenis Kelamin	Total
1.	Laki-laki	14
2.	Perempuan	16
Jumlah		30

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan jumlah bayi/balita yang diukur secara langsung yaitu dengan jumlah 14 laki-laki dan 16 perempuan, jadi untuk total balita yang diukur secara langsung yaitu 30 balita.

Tabel 5. Status Gizi Usia 0-60 bulan dengan Indeks BB/U

BB/U	Bulan		
	Maret	April	Mei
Sangat kurang	0	0	0
Kurang (<i>underweight</i>)	4	2	4
Normal	293	300	298
Risiko lebih	4	2	3
Total	301	304	305

Berdasarkan tabel 5 status gizi balita usia 0-60 bulan dengan indeks BB/U dengan jumlah balita pada bulan Maret dengan berat badan normal sebanyak 293 balita, berat badan kurang (*underweight*) 4 balita, resiko lebih 4 balita. Pada bulan April balita dengan berat badan normal 300 balita, kurang (*underweight*) 2 balita, dan risiko lebih 2 balita. Bulan Mei balita yang memiliki berat badan normal 298 balita, kurang (*underweight*) 4 balita, dan risiko lebih 3 balita.

Tabel 6. Status Gizi Usia 0-60 bulan dengan Indeks TB/U

TB/U	Bulan		
	Maret	April	Mei
Sangat pendek	0	0	0
Pendek	0	0	0
Normal	301	304	305
Tinggi	0	0	0
Total	301	304	305

Berdasarkan tabel 6 status gizi usia 0-60 bulan dengan indeks TB/U balita bulan Maret dengan status gizi normal 301 balita, bulan April dengan status gizi normal 304 balita dan pada bulan Mei dengan status gizi normal 305. Hal ini menandakan balita yang diukur pada bulan Maret, April, dan Mei dengan indeks TB/U berstatus gizi normal.

Tabel 7. Status Gizi Usia 0-60 bulan dengan Indeks BB/TB

BB/TB	Bulan		
	Maret	April	Mei
Gizi Buruk	0	0	0
Gizi Kurang (<i>wasted</i>)	5	6	7
Normal	293	296	296
Risiko Lebih	3	2	2
Gizi Lebih (<i>overweight</i>)	0	0	0
Obesitas			
Total	301	304	305

Berdasarkan Tabel 7 status gizi usia 0-60 bulan dengan indeks BB/TB dengan jumlah balita pada bulan Maret dengan berat badan normal sebanyak 293, gizi kurang (*wasted*) 5 balita, risiko lebih 3 balita. Pada bulan April balita gizi normal sebanyak 296 balita, gizi kurang (*wasted*) 6 balita, dan risiko lebih 3 balita. Bulan Mei balita dengan gizi normal sebanyak 296 balita, gizi kurang (*wasted*) 7 balita, dan risiko lebih 2 balita.

Tabel 8. Tabel Data Primer Hasil Pengukuran Status Gizi Balita 0-60 bulan

No.	Inisial	BB dan TB	JK	Usia	BB/U	TB/U	BB/TB
1.	G	13,2 kg 102 cm	P	41	-0,8	-1,84	0,9
2.	B	7,1 kg 69,3 cm	L	9	-1,11	-2	-1,17
3.	F	12,7 kg 93 cm	P	31	-0,13	0,4	-0,6
4.	C	11,7 kg 85 cm	P	23	0,26	-0,15	0,45
5.	A	14,2 kg 96,8 cm	L	44	-0,78	-1,05	-0,1
6.	A	12,5 kg 96,7 cm	L	45	-1,8	-1,07	-1,07
7.	A	11,4 kg 90,1 cm	P	36	-1,47	-1,28	-1,2
8.	S	7,3 kg 78 cm	P	12	-1,6	1,53	-3
9.	F	9,8 kg 80 cm	P	22	-1	-1,48	-0,33
10.	A	13,6 kg 88 cm	P	22	1,78	1,12	1,45
11.	C	12 kg 93 cm	P	29	-0,35	0,88	-1,27
12.	R	13 kg 96,1 cm	L	41	-1,22	-0,82	-1,18
13.	E	15,6 kg 108,8 cm	P	57	-0,8	0,21	-1,5
14.	J	9,5 kg 87,2 cm	L	26	-2,3	-1,17	-2,8
15.	S	7,5 kg 71,5 cm	P	11	-1,2	-0,52	-1,25
16.	G	7,5 kg	L	11	-1,9	-0,95	-2,14

		72,3 cm					
17.	S	14,4 kg	L	46	-0,84	-1,75	0,25
		95 cm					
18.	GP	13,5 kg	P	24	1,33	0,18	1,63
		87 cm					
19.	GD	10,7 kg	L	23	-1	-1,9	0,2
		80,4 cm					
20.	GM	9,8 kg	L	20	-1,25	1,98	-0,12
		76,9 cm					
21.	ET	8,6 kg	L	16	-1,7	-1,34	-1,5
		76,7 cm					
22.	DA	9,8 kg	L	32	-2,43	-1,97	-2,44
		86 cm					
23.	DM	11,8 kg	L	31	-1,13	-0,65	-1,2
		90,4 cm					
24.	AU	9,9 kg	P	32	-2,13	-1,25	-2
		87 cm					
25.	RM	11,7 kg	P	32	-0,93	0,05	-1,3
		92,4 cm					
26.	AK	13,6 kg	P	51	-1,42	-1,84	-0,58
		96,4 cm					
27.	CM	11,6 kg	P	23	0,2	-0,78	0,81
		83 cm					
28.	ET	15 kg	P	23	2,46	1,46	2
		90,2 cm					
29.	MA	5,1 kg	L	3	-3	-1,61	-2,8
		62,5 cm					
30.	GB	15 kg	L	23	2,46	1,46	2
		90,2 cm					

Berdasarkan tabel 8, dapat dilihat hasil pengukuran status gizi balita 0-60 bulan dari data primer yang didapat saat melaksanakan magang dengan jumlah 30 balita.

Tabel 9. Tabel Status Gizi Balita Usia 0-60 bulan

BB/U	0-60	TB/U	0-60	BB/TB	0-60
	bulan		bulan		bulan
Sangat kurang	0	Sangat pendek	0	Gizi buruk	0
Kurang	4	Pendek	0	Gizi kurang	5
Normal	22	Normal	30	Normal	21
Risiko Lebih	4	Tinggi	0	Risiko Lebih	2
				Gizi lebih	2
				Obesitas	0
Jumlah	30		30		30

Berdasarkan tabel 9. Status Gizi Balita usia 0-60 bulan jumlah balita dengan kategori Indeks BB/U balita yang memiliki status gizi kurang 4 balita, normal 22 balita, dan risiko lebih 4 balita. Berdasarkan Indeks TB/U balita yang memiliki status gizi normal 30 balita. Berdasarkan Indeks BB/TB balita dengan status gizi normal 21 balita, gizi kurang 5 balita, risiko lebih 2 balita dan gizi lebih 2 balita.

3.1.2 Kegiatan Tambahan

1. Membantu dalam pengukuran Berat Badan (BB) pasien yang berkunjung di Puskesmas Kendahe
 - a. Tujuan Kegiatan: untuk mengetahui berat badan pasien yang berkunjung di Puskesmas Kendahe yang berguna untuk pemeriksaan lanjutan.
 - b. Peran mahasiswa: mengukur berat badan pasien yang datang berkunjung ke Puskesmas Kendahe kemudian mencatatnya.
 - c. Waktu dan Lokasi:
Berlokasi di Puskesmas Kendahe, jam 08:00 – 13:00.

Gambar 4. Pengukuran Berat Badan dan Tinggi Badan pada Pasien

2. Mengikuti dan membantu dalam kegiatan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) pada balita dan ibu hamil
 - a. Tujuan kegiatan: untuk mencegah terjadinya stunting
 - b. Peran Mahasiswa: mendampingi, membantu pengemasan dan mengukur tinggi badan dan berat badan
 - c. Waktu dan lokasi:
 - 1) Rabu, 23 Juli 2025 pukul 10:00 – selesai berlokasi di wilayah kerja Puskesmas Kendahe
 - 2) Rabu, 6 Juli 2025 pukul 09:00 – selesai berlokasi di wilayah kerja Puskesmas Kendahe

Gambar 5. Program Pemberian Makanan Tambahan (PMT)

3. Mendampingi tenaga promosi kesehatan dalam memberikan sosialisasi dan arahan terkait pemeriksaan gratis di Sekolah Dasar (SD) yang ada di wilayah kerja Puskesmas Kendahe
 - a. Tujuan Kegiatan : Menghimbau kepada pihak Sekolah untuk bekerja sama dengan pihak Puskesmas dalam pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Gratis.
 - b. Peran Mahasiswa : mendampingi dan mencatat data jumlah keseluruhan siswa
 - c. Waktu dan lokasi:

- 1) Selasa, 22 Juli 2025 pada pukul 09:30 - selesai dilaksanakan di SD GMIST Kalvari Kendahe, SDN Inpres Kendahe dan
- 2) Senin, 28 Juli 2025 pada pukul 07:25 – selesai dilaksanakan di SD GMIST Lahai Roi Tariang Lama dan SDN Inpres Tariang Lama
- 3) Selasa, 29 Juli 2025 pada pukul 13:00 – selesai dilaksanakan di SD

Gambar 6. Sosialisasi di Sekolah terkait Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG)

4. Membantu dalam Kegiatan Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) di Sekolah Dasar
 - a. Tujuan Kegiatan: Untuk memantau kesehatan anak sejak dini.
 - b. Peran Mahasiswa: Melakukan pengukuran berat badan dan tinggi badan
 - c. Waktu dan lokasi:
 - 1) Senin, 28 Juli 2025 pukul 08:00 – selesai berlokasi di SD Gmist Kalvari Kendahe dan SD Inpres Kendahe
 - 2) Selasa, 29 Juli 2025 pukul 08:00 – selesai berlokasi di SDN Kendahe
 - 3) Rabu, 30 Juli 2025 pukul 08:00 – selesai berlokasi di SD Inpres Tariang Lama dan SD Gmist Lahai Roi Tariang Lama
 - 4) Kamis, 31 Juli 2025 pukul 08:00 – selesai berlokasi di SD Talawid SDN Inpres Talawid

Gambar 7. Pengukuran Berat Badan dan Tinggi Badan dalam Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis

3.2 Alternatif Pemecahan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah, masih banyak masalah wasting di wilayah kerja Puskesmas Kendahe, maka dari itu berikut ini alternatif pemecahan masalah gizi wasting pada bayi/balita di Puskesmas Kendahe:

1. Melakukan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) kepada balita yang mengalami masalah gizi khususnya balita yang mengalami wasting
2. Melakukan pemantauan secara terus menerus terhadap bayi/balita terlebih khusus bayi/balita yang memiliki masalah gizi, minimal 1 kali dalam sebulan untuk melihat adanya peningkatan status gizi.
3. Melakukan pembinaan dan pelatihan kepada kader-kader posyandu
4. Mengupayakan untuk memberikan penyuluhan/konseling tentang gizi kepada ibu hamil, ibu menyusui dan kepada ibu yang mempunyai bayi/balita.

3.3 Kontribusi Bagi Instansi dan Peserta Magang

1.4.1 Bagi Instansi

Hasil Kegiatan ini diharapkan dapat membantu menyelesaikan tugas-tugas yang ada di tempat magang yaitu di Puskesmas Kendahe, seperti:

1. Membantu pengukuran berat badan dan tinggi badan di posyandu baik pada balita, remaja, dan lansia.
2. Membantu menyiapkan dan menyalurkan makanan tambahan untuk balita dan ibu hamil
3. Membantu pengukuran berat badan dan tinggi badan dalam kegiatan Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG).
4. Membantu dalam kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan oleh pihak puskesmas

1.4.2 Bagi Peserta Magang

Kegiatan magang ini dapat memberikan banyak manfaat untuk peserta magang, seperti:

1. Mengaplikasikan teori yang sudah di dapatkan di tempat magang
2. Mendapatkan pengalaman kerja dan keterampilan yang berhubungan dengan bidang minat gizi.
3. Mengetahui secara langsung kondisi dan situasi di tempat kerja
4. Mampu bekerja sebagai tim.

BAB IV

PEMBAHASAN

4.1 Pengertian Status Gizi

Status gizi merupakan keadaan kesehatan individu atau kelompok yang ditentukan oleh derajat keburukan fisik dan energi dan zat-zat gizi yang diperoleh dari ragam makanan yang berdampak fisiknya diukur secara antropometri dengan mengukur berat badan dan tinggi badan (Priharwanti.,dkk, 2024). Status gizi adalah gambaran individu sebagai akibat dari asupan gizi sehari-hari atau keadaan yang diakibatkan oleh keseimbangan antara asupan zat gizi dari makanan dengan kebutuhan zat gizi yang diperlukan untuk metabolisme tubuh (Wityadarda., dkk, 2023)

Menurut Luthfianto dalam Priharwanti.,dkk (2024), Gizi merupakan bagian dari substansi pangan dan bagian dari substansi tubuh manusia. Istilah gizi atau "Nutrition", berasal dari bahasa latin "Nutr" yang berarti "To Nuture", yaitu memberi makan dengan baik. Gizi berasal dari bahasa Arab "Ghidza" yang menurut harfiah adalah zat makanan dalam bahasa inggris dikenal dengan istilah "Nutrition" yang berarti adalah bahan makanan.

4.2 Bayi dan Balita

1. Definisi Bayi

Bayi adalah manusia yang baru lahir sampai umur 12 bulan yang ditandai dengan pertumbuhan dan perkembangan fisik yang cepat disertai dengan perubahan dalam kebutuhan gizi. Bayi juga merupakan individu yang lemah dan memerlukan proses adaptasi. Bayi harus dapat melakukan 4 penyesuaian agar dapat tetap hidup yaitu penyesuaian perubahan suhu, menghisap dan menelan, bernafas dan pembuangan kotoran.

Masa bayi adalah masa keemasan sekaligus masa kritis perkembangan seseorang. Dikatakan masa kritis karena pada masa ini bayi sangat peka terhadap lingkungan dan dikatakan masa keemasan karena masa bayi berlangsung sangat singkat dan tidak dapat diulang kembali. Jadi, bayi adalah periode perkembangan dari mulai lahir sampai berusia 12 bulan yang

masih sangat membutuhkan adaptasi sehingga dapat mencapai masa keemasan dengan baik (Suherlin., dkk, 2024).

2. Definisi Balita

Balita adalah anak yang berusia di bawah lima tahun. Balita dan bayi kelompok usia berbeda hal ini berdasarkan dari karakter makan yang khusus (Kamalah R & Pongoh A, 2024). Menurut Peraturan Menteri Nomor 25 tahun 2014 pasal 1 ayat 4, anak balita adalah anak usia 12 bulan sampai dengan 59 bulan. Adapun menurut Suherlin.,dkk (2024), Anak balita adalah anak yang telah menginjak usia diatas satu tahun atau lebih populer dengan pengertian anak dibawah lima tahun. Balita adalah istilah umum bagi anak usia 1-3 tahun (batita) dan anak prasekolah (3-5 tahun). Menurut Widyawati dalam Kamalah R & Pongoh A (2024), karakteristik balita dibagi menjadi dua yaitu:

- a. Anak usia 1-3 tahun, merupakan konsumen pasif artinya anak menerima makanan yang disediakan orang tuanya. Laju pertumbuhan usia balita lebih besar dari usia prasekolah, sehingga diperlukan jumlah makanan yang relatif besar. Oleh sebab itu, pola makan yang diberikan adalah porsi kecil dengan frekuensi sering.
- b. Anak usia prasekolah (3-5 tahun), anak menjadi konsumen aktif yang mulai memilih makanan yang disukainya. Pada usia ini berat badan anak cenderung mengalami penurunan, disebabkan karena anak beraktivitas lebih banyak dan mulai memilih maupun menolak makanan yang disediakan orang tuanya.

4.3 Penilaian Status Gizi Balita dengan Metode Antropometri

Penilaian status gizi

1. Indeks Standar Antropometri

Standar antropometri anak didasarkan pada parameter berat badan dan panjang/ tinggi badan yang terdiri atas 4 (empat) indeks, meliputi:

a. Indeks Berat Badan menurut Umur (BB/U)

Indeks BB/U ini menggambarkan berat badan relatif dibandingkan dengan umur anak. Indeks Berat Badan menurut Umur (BB/U) anak

usia 0 (nol) sampai dengan 60 (enam puluh) digunakan untuk menentukan kategori:

- 1) berat badan sangat kurang (severely underweight)
- 2) berat badan kurang (underweight)
- 3) berat badan normal
- 4) risiko berat badan lebih.

Indeks ini tidak dapat digunakan untuk mengklasifikasikan anak gemuk atau sangat gemuk. Penting diketahui bahwa seorang anak dengan BB/U rendah, kemungkinan mengalami masalah pertumbuhan, sehingga perlu dikonfirmasi dengan indeks BB/PB atau BB/TB atau IMT/U sebelum diintervensi.

- b. Indeks Panjang Badan menurut Umur atau Tinggi Badan menurut Umur (PB/U atau TB/U)

Indeks PB/U atau TB/U menggambarkan pertumbuhan panjang atau tinggi badan anak berdasarkan umurnya. Indeks Panjang Badan atau Tinggi Badan menurut Umur (PB/U atau TB/U) anak usia 0 (nol) sampai dengan 60 (enam puluh) bulan digunakan untuk menentukan kategori:

- 1) sangat pendek (severely stunted)
- 2) pendek (stunted)
- 3) normal
- 4) tinggi.

- c. Indeks Berat Badan menurut Panjang Badan/Tinggi Badan (BB/PB atau BB/TB)

Indeks BB/PB atau BB/TB ini menggambarkan apakah berat badan anak sesuai terhadap pertumbuhan panjang/tinggi badannya. Indeks Berat Badan menurut Panjang Badan atau Tinggi Badan (BB/PB atau BB/TB) anak usia 0 (nol) sampai dengan 60 (enam puluh) bulan digunakan untuk menentukan kategori:

- 1) gizi buruk (severely wasted)
- 2) gizi kurang (wasted)
- 3) gizi baik (normal)
- 4) berisiko gizi lebih (possible risk of overweight)

- 5) gizi lebih (overweight)
- 6) obesitas (obese).

d. Indeks Massa Tubuh menurut Umur (IMT/U)

Indeks Massa Tubuh menurut Umur (IMT/U) anak usia 0 (nol) sampai dengan 60 (enam puluh) bulan digunakan untuk menentukan kategori;

- 1) gizi buruk (severely wasted)
- 2) gizi kurang (wasted)
- 3) gizi baik (normal)
- 4) berisiko gizi lebih (possible risk of overweight)
- 5) gizi lebih (overweight)
- 6) obesitas (obese)

Rumus z-score dan IMT

$$\text{IMT} = \frac{\text{BB (kg)}}{\text{TB (m)}^2}$$

$$\text{Z-score} = \frac{\text{Nilai individu} - \text{Nilai median (lihat tabel)}}{\text{Nilai simpang baku rujukan}}$$

Keterangan:

- a. Jika nilai individu lebih kecil dari nilai median maka nilai simpang baku rujukan adalah nilai median dikurangi (-1 SD)
- b. Jika nilai individu lebih besar dari nilai median maka nilai simpang rujukan adalah (+1 SD) dikurangi nilai median
- c. Lihat tabel Standar Antropometri Penilaian Status Gizi Anak sesuai indicator yang diminta

2. Kategori dan Ambang Batas Status Gizi Anak

Tabel 10. Kategori dan Ambang Batas Status Gizi Anak

Indeks	Kategori Status Gizi	Ambang Batas (Z-Score)
Berat Badan menurut Umur (BB/U) anak usia 0 - 60 bulan	Berat badan sangat kurang (severely underweight)	<-3 SD
	Berat badan kurang (underweight)	- 3 SD sd <- 2 SD
	Berat badan normal	-2 SD sd +1 SD
	Risiko Berat badan lebih	> +1 SD
Panjang Badan atau Tinggi Badan menurut Umur (PB/U atau TB/U) anak usia 0 - 60 bulan	Sangat pendek (severely stunted)	<-3 SD
	Pendek (stunted)	- 3 SD sd <- 2 SD
	Normal	-2 SD sd +3 SD
	Tinggi	> +3 SD
Berat Badan menurut Panjang Badan atau Tinggi Badan (BB/PB atau BB/TB) anak usia 0 - 60 bulan	Gizi buruk (severely wasted)	<-3 SD
	Gizi kurang (wasted)	- 3 SD sd <- 2 SD
	Gizi baik (normal)	-2 SD sd +1 SD
	Berisiko gizi lebih (possible risk of overweight)	> + 1 SD sd + 2 SD
	Gizi lebih (overweight)	> + 1 SD sd + 2 SD
	Gizi lebih (overweight)	> + 3 SD
Indeks Massa Tubuh menurut Umur (IMT/U) anak usia 0 - 60 bulan	Gizi buruk (severely wasted)	> + 3 SD
	Gizi buruk (severely wasted)	- 3 SD sd <- 2 SD
	Gizi baik (normal)	-2 SD sd +1 SD
	Berisiko gizi lebih (possible risk of overweight)	> + 1 SD sd + 2 SD
	Gizi lebih (overweight)	> + 2 SD sd +3 SD
	Obesitas (obese)	> + 3 SD

Tabel 11. Standar Berat Badan Menurut Umur (BB/U)

Anak laki-laki umur 0-60

Umur (bulan)	Berat Badan (Kg)						
	-3 SD	-2 SD	-1 SD	Median	+1 SD	+2 SD	+3 SD
0	2.1	2.5	2.9	3.3	3.9	4.4	5.0
1	2.9	3.4	3.9	4.5	5.1	5.8	6.6
2	3.8	4.3	4.9	5.6	6.3	7.1	8.0
3	4.4	5.0	5.7	6.4	7.2	8.0	9.0
4	4.9	5.6	6.2	7.0	7.8	8.7	9.7
5	5.3	6.0	6.7	7.5	8.4	9.3	10.4
6	5.7	6.4	7.1	7.9	8.8	9.8	10.9
7	5.9	6.7	7.4	8.3	9.2	10.3	11.4
8	6.2	6.9	7.7	8.6	9.6	10.7	11.9
9	6.4	7.1	8.0	8.9	9.9	11.0	12.3
10	6.6	7.4	8.2	9.2	10.2	11.4	12.7
11	6.8	7.6	8.4	9.4	10.5	11.7	13.0
12	6.9	7.7	8.6	9.6	10.8	12.0	13.3
13	7.1	7.9	8.8	9.9	11.0	12.3	13.7
14	7.2	8.1	9.0	10.1	11.3	12.6	14.0
15	7.4	8.3	9.2	10.3	11.5	12.8	14.3
16	7.5	8.4	9.4	10.5	11.7	13.1	14.6
17	7.7	8.6	9.6	10.7	12.0	13.4	14.9
18	7.8	8.8	9.8	10.9	12.2	13.7	15.3
19	8.0	8.9	10.0	11.1	12.5	13.9	15.6
20	8.1	9.1	10.1	11.3	12.7	14.2	15.9
21	8.2	9.2	10.3	11.5	12.9	14.5	16.2
22	8.4	9.4	10.5	11.8	13.2	14.7	16.5
23	8.5	9.5	10.7	12.0	13.4	15.0	16.8
24	8.6	9.7	10.8	12.2	13.6	15.3	17.1
25	8.8	9.8	11.0	12.4	13.9	15.5	17.5
26	8.9	10.0	11.2	12.5	14.1	15.8	17.8
27	9.0	10.1	11.3	12.7	14.3	16.1	18.1

Tabel 12. Standar Panjang Badan menurut Umur (PB/U)
Anak laki-laki umur 0-24 bulan

Umur (bulan)	Panjang Badan (cm)						
	-3 SD	-2 SD	-1 SD	Median	+1 SD	+2 SD	+3 SD
0	44.2	46.1	48.0	49.9	51.8	53.7	55.6
1	48.9	50.8	52.8	54.7	56.7	58.6	60.6
2	52.4	54.4	56.4	58.4	60.4	62.4	64.4
3	55.3	57.3	59.4	61.4	63.5	65.5	67.6
4	57.6	59.7	61.8	63.9	66.0	68.0	70.1
5	59.6	61.7	63.8	65.9	68.0	70.1	72.2
6	61.2	63.3	65.5	67.6	69.8	71.9	74.0
7	62.7	64.8	67.0	69.2	71.3	73.5	75.7
8	64.0	66.2	68.4	70.6	72.8	75.0	77.2
9	65.2	67.5	69.7	72.0	74.2	76.5	78.7
10	66.4	68.7	71.0	73.3	75.6	77.9	80.1
11	67.6	69.9	72.2	74.5	76.9	79.2	81.5
12	68.6	71.0	73.4	75.7	78.1	80.5	82.9
13	69.6	72.1	74.5	76.9	79.3	81.8	84.2
14	70.6	73.1	75.6	78.0	80.5	83.0	85.5
15	71.6	74.1	76.6	79.1	81.7	84.2	86.7
16	72.5	75.0	77.6	80.2	82.8	85.4	88.0
17	73.3	76.0	78.6	81.2	83.9	86.5	89.2
18	74.2	76.9	79.6	82.3	85.0	87.7	90.4
19	75.0	77.7	80.5	83.2	86.0	88.8	91.5
20	75.8	78.6	81.4	84.2	87.0	89.8	92.6
21	76.5	79.4	82.3	85.1	88.0	90.9	93.8
22	77.2	80.2	83.1	86.0	89.0	91.9	94.9
23	78.0	81.0	83.9	86.9	89.9	92.9	95.9
24 *	78.7	81.7	84.8	87.8	90.9	93.9	97.0

Keterangan: * Pengukuran panjang badan dilakukan dalam keadaan anak telentang

Tabel 13. Standar Tinggi Badan Menurut Umur (TB/U)
Anak laki-laki umur 24-60 bulan

Umur (bulan)	Panjang Badan (cm)						
	-3 SD	-2 SD	-1 SD	Median	+1 SD	+2 SD	+3 SD
24 *	78.0	81.0	84.1	87.1	90.2	93.2	96.3
25	78.6	81.7	84.9	88.0	91.1	94.2	97.3
26	79.3	82.5	85.6	88.8	92.0	95.2	98.3
27	79.9	83.1	86.4	89.6	92.9	96.1	99.3
28	80.5	83.8	87.1	90.4	93.7	97.0	100.3
29	81.1	84.5	87.8	91.2	94.5	97.9	101.2
30	81.7	85.1	88.5	91.9	95.3	98.7	102.1
31	82.3	85.7	89.2	92.7	96.1	99.6	103.0
32	82.8	86.4	89.9	93.4	96.9	100.4	103.9
33	83.4	86.9	90.5	94.1	97.6	101.2	104.8
34	83.9	87.5	91.1	94.8	98.4	102.0	105.6
35	84.4	88.1	91.8	95.4	99.1	102.7	106.4
36	85.0	88.7	92.4	96.1	99.8	103.5	107.2
37	85.5	89.2	93.0	96.7	100.5	104.2	108.0
38	86.0	89.8	93.6	97.4	101.2	105.0	108.8
39	86.5	90.3	94.2	98.0	101.8	105.7	109.5
40	87.0	90.9	94.7	98.6	102.5	106.4	110.3
41	87.5	91.4	95.3	99.2	103.2	107.1	111.0
42	88.0	91.9	95.9	99.9	103.8	107.8	111.7
43	88.4	92.4	96.4	100.4	104.5	108.5	112.5
44	88.9	93.0	97.0	101.0	105.1	109.1	113.2
45	89.4	93.5	97.5	101.6	105.7	109.8	113.9
46	89.8	94.0	98.1	102.2	106.3	110.4	114.6
47	90.3	94.4	98.6	102.8	106.9	111.1	115.2
48	90.7	94.9	99.1	103.3	107.5	111.7	115.9
49	91.2	95.4	99.7	103.9	108.1	112.4	116.6
50	91.6	95.9	100.2	104.4	108.7	113.0	117.3
51	92.1	96.4	100.7	105.0	109.3	113.6	117.9
52	92.5	96.9	101.2	105.6	109.9	114.2	118.6
53	93.0	97.4	101.7	106.1	110.5	114.9	119.2
54	93.4	97.8	102.3	106.7	111.1	115.5	119.9

Tabel 14. Standar Berat Badan Menurut Panjang Badan (BB/PB)
Anak laki-laki umur 0-24 bulan

Panjang Badan (cm)	Berat Badan (Kg)						
	-3 SD	-2 SD	-1 SD	Median	+1 SD	+2 SD	+3 SD
45.0	1.9	2.0	2.2	2.4	2.7	3.0	3.3
45.5	1.9	2.1	2.3	2.5	2.8	3.1	3.4
46.0	2.0	2.2	2.4	2.6	2.9	3.1	3.5
46.5	2.1	2.3	2.5	2.7	3.0	3.2	3.6
47.0	2.1	2.3	2.5	2.8	3.0	3.3	3.7
47.5	2.2	2.4	2.6	2.9	3.1	3.4	3.8
48.0	2.3	2.5	2.7	2.9	3.2	3.6	3.9
48.5	2.3	2.6	2.8	3.0	3.3	3.7	4.0
49.0	2.4	2.6	2.9	3.1	3.4	3.8	4.2
49.5	2.5	2.7	3.0	3.2	3.5	3.9	4.3
50.0	2.6	2.8	3.0	3.3	3.6	4.0	4.4
50.5	2.7	2.9	3.1	3.4	3.8	4.1	4.5
51.0	2.7	3.0	3.2	3.5	3.9	4.2	4.7
51.5	2.8	3.1	3.3	3.6	4.0	4.4	4.8
52.0	2.9	3.2	3.5	3.8	4.1	4.5	5.0
52.5	3.0	3.3	3.6	3.9	4.2	4.6	5.1
53.0	3.1	3.4	3.7	4.0	4.4	4.8	5.3
53.5	3.2	3.5	3.8	4.1	4.5	4.9	5.4
54.0	3.3	3.6	3.9	4.3	4.7	5.1	5.6
54.5	3.4	3.7	4.0	4.4	4.8	5.3	5.8
55.0	3.6	3.8	4.2	4.5	5.0	5.4	6.0
55.5	3.7	4.0	4.3	4.7	5.1	5.6	6.1
56.0	3.8	4.1	4.4	4.8	5.3	5.8	6.3
56.5	3.9	4.2	4.6	5.0	5.4	5.9	6.5
57.0	4.0	4.3	4.7	5.1	5.6	6.1	6.7
57.5	4.1	4.5	4.9	5.3	5.7	6.3	6.9
58.0	4.3	4.6	5.0	5.4	5.9	6.4	7.1
58.5	4.4	4.7	5.1	5.6	6.1	6.6	7.2
59.0	4.5	4.8	5.3	5.7	6.2	6.8	7.4
59.5	4.6	5.0	5.4	5.9	6.4	7.0	7.6
60.0	4.7	5.1	5.5	6.0	6.5	7.1	7.8
60.5	4.8	5.2	5.6	6.1	6.7	7.3	8.0
61.0	4.9	5.3	5.8	6.3	6.8	7.4	8.1
61.5	5.0	5.4	5.9	6.4	7.0	7.6	8.3
62.0	5.1	5.6	6.0	6.5	7.1	7.7	8.5
62.5	5.2	5.7	6.1	6.7	7.2	7.9	8.6
63.0	5.3	5.8	6.2	6.8	7.4	8.0	8.8
63.5	5.4	5.9	6.4	6.9	7.5	8.2	8.9
64.0	5.5	6.0	6.5	7.0	7.6	8.3	9.1
64.5	5.6	6.1	6.6	7.1	7.8	8.5	9.3
65.0	5.7	6.2	6.7	7.3	7.9	8.6	9.4
65.5	5.8	6.3	6.8	7.4	8.0	8.7	9.6

Tabel 15. Standar Berat Badan menurut Panjang Badan (BB/PB)
Anak laki-laki umur 24-60 bulan

Tinggi Badan (cm)	Berat Badan (Kg)						
	-3 SD	-2 SD	-1 SD	Median	+1 SD	+2 SD	+3 SD
65.0	5.9	6.3	6.9	7.4	8.1	8.8	9.6
65.5	6.0	6.4	7.0	7.6	8.2	8.9	9.8
66.0	6.1	6.5	7.1	7.7	8.3	9.1	9.9
66.5	6.1	6.6	7.2	7.8	8.5	9.2	10.1
67.0	6.2	6.7	7.3	7.9	8.6	9.4	10.2
67.5	6.3	6.8	7.4	8.0	8.7	9.5	10.4
68.0	6.4	6.9	7.5	8.1	8.8	9.6	10.5
68.5	6.5	7.0	7.6	8.2	9.0	9.8	10.7
69.0	6.6	7.1	7.7	8.4	9.1	9.9	10.8
69.5	6.7	7.2	7.8	8.5	9.2	10.0	11.0
70.0	6.8	7.3	7.9	8.6	9.3	10.2	11.1
70.5	6.9	7.4	8.0	8.7	9.5	10.3	11.3
71.0	6.9	7.5	8.1	8.8	9.6	10.4	11.4
71.5	7.0	7.6	8.2	8.9	9.7	10.6	11.6
72.0	7.1	7.7	8.3	9.0	9.8	10.7	11.7
72.5	7.2	7.8	8.4	9.1	9.9	10.8	11.8
73.0	7.3	7.9	8.5	9.2	10.0	11.0	12.0
73.5	7.4	7.9	8.6	9.3	10.2	11.1	12.1
74.0	7.4	8.0	8.7	9.4	10.3	11.2	12.2
74.5	7.5	8.1	8.8	9.5	10.4	11.3	12.4
75.0	7.6	8.2	8.9	9.6	10.5	11.4	12.5
75.5	7.7	8.3	9.0	9.7	10.6	11.6	12.6
76.0	7.7	8.4	9.1	9.8	10.7	11.7	12.8
76.5	7.8	8.5	9.2	9.9	10.8	11.8	12.9
77.0	7.9	8.5	9.2	10.0	10.9	11.9	13.0
77.5	8.0	8.6	9.3	10.1	11.0	12.0	13.1
78.0	8.0	8.7	9.4	10.2	11.1	12.1	13.3
78.5	8.1	8.8	9.5	10.3	11.2	12.2	13.4
79.0	8.2	8.8	9.6	10.4	11.3	12.3	13.5
79.5	8.3	8.9	9.7	10.5	11.4	12.4	13.6
80.0	8.3	9.0	9.7	10.6	11.5	12.6	13.7

Tabel 16. Standar Berat Badan menurut Umur (BB/U)
Anak Perempuan Umur 0-60 bulan

Umur (bulan)	Berat Badan (Kg)						
	-3 SD	-2 SD	-1 SD	Median	+1 SD	+2 SD	+3 SD
0	2.0	2.4	2.8	3.2	3.7	4.2	4.8
1	2.7	3.2	3.6	4.2	4.8	5.5	6.2
2	3.4	3.9	4.5	5.1	5.8	6.6	7.5
3	4.0	4.5	5.2	5.8	6.6	7.5	8.5
4	4.4	5.0	5.7	6.4	7.3	8.2	9.3
5	4.8	5.4	6.1	6.9	7.8	8.8	10.0
6	5.1	5.7	6.5	7.3	8.2	9.3	10.6
7	5.3	6.0	6.8	7.6	8.6	9.8	11.1
8	5.6	6.3	7.0	7.9	9.0	10.2	11.6
9	5.8	6.5	7.3	8.2	9.3	10.5	12.0
10	5.9	6.7	7.5	8.5	9.6	10.9	12.4
11	6.1	6.9	7.7	8.7	9.9	11.2	12.8
12	6.3	7.0	7.9	8.9	10.1	11.5	13.1
13	6.4	7.2	8.1	9.2	10.4	11.8	13.5
14	6.6	7.4	8.3	9.4	10.6	12.1	13.8
15	6.7	7.6	8.5	9.6	10.9	12.4	14.1
16	6.9	7.7	8.7	9.8	11.1	12.6	14.5
17	7.0	7.9	8.9	10.0	11.4	12.9	14.8
18	7.2	8.1	9.1	10.2	11.6	13.2	15.1
19	7.3	8.2	9.2	10.4	11.8	13.5	15.4
20	7.5	8.4	9.4	10.6	12.1	13.7	15.7
21	7.6	8.6	9.6	10.9	12.3	14.0	16.0
22	7.8	8.7	9.8	11.1	12.5	14.3	16.4
23	7.9	8.9	10.0	11.3	12.8	14.6	16.7
24	8.1	9.0	10.2	11.5	13.0	14.8	17.0
25	8.2	9.2	10.3	11.7	13.3	15.1	17.3
26	8.4	9.4	10.5	11.9	13.5	15.4	17.7
27	8.5	9.5	10.7	12.1	13.7	15.7	18.0
28	8.6	9.7	10.9	12.3	14.0	16.0	18.3
29	8.8	9.8	11.1	12.5	14.2	16.2	18.7
30	8.9	10.0	11.2	12.7	14.4	16.5	19.0
31	9.0	10.1	11.4	12.9	14.7	16.8	19.3
32	9.1	10.3	11.6	13.1	14.9	17.1	19.6
33	9.3	10.4	11.7	13.3	15.1	17.3	20.0
34	9.4	10.5	11.9	13.5	15.4	17.6	20.3
35	9.5	10.7	12.0	13.7	15.6	17.9	20.6
36	9.6	10.8	12.2	13.9	15.8	18.1	20.9
37	9.7	10.9	12.4	14.0	16.0	18.4	21.3
38	9.8	11.1	12.5	14.2	16.3	18.7	21.6
39	9.9	11.2	12.7	14.4	16.5	19.0	22.0
40	10.1	11.3	12.8	14.6	16.7	19.2	22.3
41	10.2	11.5	13.0	14.8	16.9	19.5	22.7
42	10.3	11.6	13.1	15.0	17.2	19.8	23.0
43	10.4	11.7	13.3	15.2	17.4	20.1	23.4

Tabel 17. Standar Panjang Badan menurut Umur (PB/U)
Anak Perempuan Umur 0-24 bulan

Umur (bulan)	Panjang Badan (cm)						
	-3 SD	-2 SD	-1 SD	Median	+1 SD	+2 SD	+3 SD
0	43.6	45.4	47.3	49.1	51.0	52.9	54.7
1	47.8	49.8	51.7	53.7	55.6	57.6	59.5
2	51.0	53.0	55.0	57.1	59.1	61.1	63.2
3	53.5	55.6	57.7	59.8	61.9	64.0	66.1
4	55.6	57.8	59.9	62.1	64.3	66.4	68.6
5	57.4	59.6	61.8	64.0	66.2	68.5	70.7
6	58.9	61.2	63.5	65.7	68.0	70.3	72.5
7	60.3	62.7	65.0	67.3	69.6	71.9	74.2
8	61.7	64.0	66.4	68.7	71.1	73.5	75.8
9	62.9	65.3	67.7	70.1	72.6	75.0	77.4
10	64.1	66.5	69.0	71.5	73.9	76.4	78.9
11	65.2	67.7	70.3	72.8	75.3	77.8	80.3
12	66.3	68.9	71.4	74.0	76.6	79.2	81.7
13	67.3	70.0	72.6	75.2	77.8	80.5	83.1
14	68.3	71.0	73.7	76.4	79.1	81.7	84.4
15	69.3	72.0	74.8	77.5	80.2	83.0	85.7
16	70.2	73.0	75.8	78.6	81.4	84.2	87.0
17	71.1	74.0	76.8	79.7	82.5	85.4	88.2
18	72.0	74.9	77.8	80.7	83.6	86.5	89.4
19	72.8	75.8	78.8	81.7	84.7	87.6	90.6
20	73.7	76.7	79.7	82.7	85.7	88.7	91.7
21	74.5	77.5	80.6	83.7	86.7	89.8	92.9
22	75.2	78.4	81.5	84.6	87.7	90.8	94.0
23	76.0	79.2	82.3	85.5	88.7	91.9	95.0
24 *	76.7	80.0	83.2	86.4	89.6	92.9	96.1

Keterangan: * Pengukuran PB dilakukan dalam keadaan anak telentang

Tabel 18. Standar Berat Badan menurut Panjang Badan (BB/PB)
Anak Perempuan Umur 0-24 bulan

Panjang Badan (cm)	Berat Badan (Kg)						
	-3 SD	-2 SD	-1 SD	Median	+1 SD	+2 SD	+3 SD
45.0	1.9	2.1	2.3	2.5	2.7	3.0	3.3
45.5	2.0	2.1	2.3	2.5	2.8	3.1	3.4
46.0	2.0	2.2	2.4	2.6	2.9	3.2	3.5
46.5	2.1	2.3	2.5	2.7	3.0	3.3	3.6
47.0	2.2	2.4	2.6	2.8	3.1	3.4	3.7
47.5	2.2	2.4	2.6	2.9	3.2	3.5	3.8
48.0	2.3	2.5	2.7	3.0	3.3	3.6	4.0
48.5	2.4	2.6	2.8	3.1	3.4	3.7	4.1
49.0	2.4	2.6	2.9	3.2	3.5	3.8	4.2
49.5	2.5	2.7	3.0	3.3	3.6	3.9	4.3
50.0	2.6	2.8	3.1	3.4	3.7	4.0	4.5
50.5	2.7	2.9	3.2	3.5	3.8	4.2	4.6
51.0	2.8	3.0	3.3	3.6	3.9	4.3	4.8
51.5	2.8	3.1	3.4	3.7	4.0	4.4	4.9
52.0	2.9	3.2	3.5	3.8	4.2	4.6	5.1
52.5	3.0	3.3	3.6	3.9	4.3	4.7	5.2
53.0	3.1	3.4	3.7	4.0	4.4	4.9	5.4
53.5	3.2	3.5	3.8	4.2	4.6	5.0	5.5
54.0	3.3	3.6	3.9	4.3	4.7	5.2	5.7
54.5	3.4	3.7	4.0	4.4	4.8	5.3	5.9
55.0	3.5	3.8	4.2	4.5	5.0	5.5	6.1
55.5	3.6	3.9	4.3	4.7	5.1	5.7	6.3
56.0	3.7	4.0	4.4	4.8	5.3	5.8	6.4
56.5	3.8	4.1	4.5	5.0	5.4	6.0	6.6
57.0	3.9	4.3	4.6	5.1	5.6	6.1	6.8
57.5	4.0	4.4	4.8	5.2	5.7	6.3	7.0
58.0	4.1	4.5	4.9	5.4	5.9	6.5	7.1
58.5	4.2	4.6	5.0	5.5	6.0	6.6	7.3
59.0	4.3	4.7	5.1	5.6	6.2	6.8	7.5
59.5	4.4	4.8	5.3	5.7	6.3	6.9	7.7
60.0	4.5	4.9	5.4	5.9	6.4	7.1	7.8
60.5	4.6	5.0	5.5	6.0	6.6	7.3	8.0
61.0	4.7	5.1	5.6	6.1	6.7	7.4	8.2
61.5	4.8	5.2	5.7	6.3	6.9	7.6	8.4
62.0	4.9	5.3	5.8	6.4	7.0	7.7	8.5
62.5	5.0	5.4	5.9	6.5	7.1	7.8	8.7
63.0	5.1	5.5	6.0	6.6	7.3	8.0	8.8
63.5	5.2	5.6	6.2	6.7	7.4	8.1	9.0
64.0	5.3	5.7	6.3	6.9	7.5	8.3	9.1
64.5	5.4	5.8	6.4	7.0	7.6	8.4	9.3
65.0	5.5	5.9	6.5	7.1	7.8	8.6	9.5
65.5	5.5	6.0	6.6	7.2	7.9	8.7	9.6

Tabel 19. Standar Berat Badan menurut Tinggi Badan(BB/TB)
 Anak Perempuan umur 24-60 bulan

Tinggi Badan (cm)	Berat Badan (Kg)						
	-3 SD	-2 SD	-1 SD	Median	+1 SD	+2 SD	+3 SD
65.0	5.6	6.1	6.6	7.2	7.9	8.7	9.7
65.5	5.7	6.2	6.7	7.4	8.1	8.9	9.8
66.0	5.8	6.3	6.8	7.5	8.2	9.0	10.0
66.5	5.8	6.4	6.9	7.6	8.3	9.1	10.1
67.0	5.9	6.4	7.0	7.7	8.4	9.3	10.2
67.5	6.0	6.5	7.1	7.8	8.5	9.4	10.4
68.0	6.1	6.6	7.2	7.9	8.7	9.5	10.5
68.5	6.2	6.7	7.3	8.0	8.8	9.7	10.7
69.0	6.3	6.8	7.4	8.1	8.9	9.8	10.8
69.5	6.	6.9	7.5	8.2	9.0	9.9	10.9
70.0	6.4	7.0	7.6	8.3	9.1	10.0	11.1
70.5	6.5	7.1	7.7	8.4	9.2	10.1	11.2
71.0	6.6	7.1	7.8	8.5	9.3	10.3	11.3
71.5	6.7	7.2	7.9	8.6	9.4	10.4	11.5
72.0	6.7	7.3	8.0	8.7	9.5	10.5	11.6
72.5	6.8	7.4	8.1	8.8	9.7	10.6	11.7
73.0	6.9	7.5	8.1	8.9	9.8	10.7	11.8
73.5	7.0	7.6	8.2	9.0	9.9	10.8	12.0
74.0	7.0	7.6	8.3	9.1	10.0	11.0	12.1
74.5	7.1	7.7	8.4	9.2	10.1	11.1	12.2
75.0	7.2	7.8	8.5	9.3	10.2	11.2	12.3
75.5	7.2	7.9	8.6	9.4	10.3	11.3	12.5
76.0	7.3	8.0	8.7	9.5	10.4	11.4	12.6
76.5	7.4	8.0	8.7	9.6	10.5	11.5	12.7
77.0	7.5	8.1	8.8	9.6	10.6	11.6	12.8
77.5	7.5	8.2	8.9	9.7	10.7	11.7	12.9
78.0	7.6	8.3	9.0	9.8	10.8	11.8	13.1
78.5	7.7	8.4	9.1	9.9	10.9	12.0	13.2
79.0	7.8	8.4	9.2	10.0	11.0	12.1	13.3
79.5	7.8	8.5	9.3	10.1	11.1	12.2	13.4
80.0	7.9	8.6	9.4	10.2	11.2	12.3	13.6
80.5	8.0	8.7	9.5	10.3	11.3	12.4	13.7
81.0	8.1	8.8	9.6	10.4	11.4	12.6	13.9
81.5	8.2	8.9	9.7	10.6	11.6	12.7	14.0
82.0	8.3	9.0	9.8	10.7	11.7	12.8	14.1
82.5	8.4	9.1	9.9	10.8	11.8	13.0	14.3
83.0	8.5	9.2	10.0	10.9	11.9	13.1	14.5

4.4 Pemantauan Status Gizi melalui Kegiatan Posyandu

Pemantauan pertumbuhan balita merupakan salah satu kegiatan penting untuk mengetahui adanya hambatan dalam pertumbuhan secara dini. Untuk mengetahui pertumbuhan tersebut dilakukan penimbangan rutin setiap bulan di posyandu.

1. Definisi Posyandu

Posyandu atau Pos Pelayanan Terpadu merupakan salah satu bentuk Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) yang dilaksanakan oleh, dari dan Bersama dengan masyarakat, untuk memberdayakan dan memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan kesehatan bagi ibu, bayi, dan anak (Kemenkes RI dalam Nurjannah, Anggalini and Puspitasari, 2020). Menurut Effendy (2023), posyandu merupakan suatu forum komunikasi, alih teknologi dan pelayanan Kesehatan masyarakat oleh dan untuk masyarakat yang mempunyai nilai strategi dalam mengembangkan sumber daya manusia sejak dini. Posyandu merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan Kesehatan masyarakat, terutama ibu dan anak, Posyandu sering menjadi tempat untuk pemantauan gizi, imunisasi, penyuluhan, dan edukasi Kesehatan dan gizi (Efriani, Damarini and Yorita, 2024)

2. Sistem lima meja

Berikut system lima meja menurut Effendy (2023), yaitu sebagai berikut:

a. Meja I

- 1) Pendaftaran
- 2) Pendataan bayi, balita, ibu hamil, ibu menyusui dan pasangann usia subur

b. Meja II

- 1) Penimbangan balita, ibu hamil.

c. Meja III

- 1) Pengisian KMS

d. Meja IV

- 1) Diketahui berat badan anak yang naik/tidak naik, ibu hamil dengan resiko tinggi, pasangan usia subur yang belum mengikuti KB.

- 2) Penyuluhan kesehatan
 - 3) Pelayanan TMT, oralit, vitamin A, tablet zat besi.
- e. Meja V
- 1) Pemberian imunisasi
 - 2) Pemeriksaan kehamilan
 - 3) Pemeriksaan Kesehatan dan pengobatan
3. Sasaran Pelayanan Kesehatan di Posyandu
- a. Ibu hamil, ibu nifas dan menyusui
 - b. Bayi dan anak pra sekolah (0-6 tahun)
 - c. Usia sekolah dan remaja (>6-8 tahun)
 - d. Usia dewasa (>18-59 tahun)
 - e. Lansia (>60 tahun)
4. Kegiatan pelayanan di posyandu
- Menurut Kemenkes RI (2020), pelayanan terpadu tentunya memiliki berbagai kegiatan yang dilaksanakan terkait pelayanan tersebut. Adapun cakupan kegiatan utamanya yaitu sebagai berikut:
- a. Kesehatan ibu dan anak atau KIA, pelayanan ini biasanya meliputi pelayanan kepada ibu hamil, ibu nifas dan menyusui, bayi dan anak dibawah lima tahun.
 - b. Keluarga berencana, pelayanan KB ulangan berupa KB pil, suntik maupun kondom. Selain itu bisa juga kegiatannya berupa konseling yang dilakukan oleh petugas PLKM di wilayah setempat.
 - c. Imunisasi, pelayanan ini dilakukan oleh tenaga medis atau Kesehatan yang memang ahli dalam bidangnya sesuai dengan ketentuan pemberian baik kepada ibu hamil maupun bayi.
 - d. Gizi, pelayanan gizi di posyandu dilakukan oleh kader. jenis pelayanan yang diberikan meliputi penimbangan berat badan, deteksi dini gangguan pertumbuhan, penyuluhan dan konseling gizi, pemberian makanan tambahan (PMT), suplementasi vitamin A dan tablet Fe. Apabila ditemukan ibu hamil kurang energi kronis (KEK), balita yang berat badannya tidak naik 2 kali berturut-turut atau berada dibawah garis

merah (BM), kader wajib segera melakukan rujukan ke Puskesmas atau Poskesdes.

Menurut Kemenkes RI (2023), langkah-langkah pelayanan posyandu sasaran balita yang bertujuan untuk pemantauan status gizi:

- 1) Mendaftar sasaran pada kartu register posyandu
- 2) Menimbang berat badan (BB), mengukur tinggi badan (TB), dan linkar kepala (LILA)
- 3) Mencatat dan memplotting hasil penimbangannya pengukuran pada buku KIA/ kartu pemeriksaan sasaran.
- 4) Memberikan pelayanan Kesehatan seperti PMT pemulihan/ oralit/ deteksi dini serta rujukan jika diperlukan.
- 5) Memberikan penyuluhan kepada sasaran sesuai kebutuhan.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pelaksanaan magang di Puskesmas Kendahe selama 14 juli-14 Agustus 2025, dapat disimpulkan bahwa:

1. Pemantauan status gizi balita di wilayah kerja Puskesmas Kendahe dilakukan melalui kegiatan posyandu secara rutin, pengukuran berat badan dan tinggi badan, serta pencatatan hasil dalam indeks BB/U, TB/U, dan BB/TB.
2. Hasil pengukuran menunjukkan Sebagian besar balita memiliki status gizi normal, meskipun masih ditemukan beberapa balita dengan berat badan kurang (underweight) dan wasting yang perlu mendapat perhatian khusus.
3. Program Pemberian Makanan Tambahan (PMT), penyuluhan gizi kepada ibu hamil, ibu menyusui, dan kader posyandu merupakan upaya yang sudah dilakukan untuk menurunkan angka gizi kurang dan mencegah berbagai masalah gizi lainnya.
4. Melalui kegiatan magang ini, mahasiswa dapat memperoleh pengalaman langsung dalam proses pemantauan status gizi balita, memahami kondisi lapangan, serta berkontribusi dalam kegiatan pelayanan Kesehatan Masyarakat.

5.2 Saran

Saran yang bisa penulis berikan melalui laporan ini yang sekiranya dapat bermanfaat bagi Puskesmas Kendahe dalam menanggulangi supaya tidak bertambah masalah gizi balita wasting dan boleh membantu mencapai peningkatan status gizi yang berkelanjutan bagi bayi dan balita yang ada di Wilayah Kerja Puskesmas Kendahe yaitu:

1. Penguatan Program Pemberian Makanan Tambahan (PMT):
Tingkatkan dan perluas cakupan program PMT untuk balita yang mengalami wasting, dengan memastikan bahwa makanan yang diberikan kaya akan nutrisi dan disesuaikan dengan kebutuhan gizi anak.

2. Peningkatan Pengetahuan Kader Posyandu:

Adakan pelatihan dan pembinaan secara rutin bagi kader posyandu untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka dalam mendeteksi dan menangani kasus wasting pada bayi/balita.

3. Peningkatan Edukasi Gizi bagi ibu hamil dan menyusui:

Perbanyak kegiatan penyuluhan dan konseling gizi yang fokus pada ibu hamil dan menyusui untuk memastikan mereka memahami pentingnya asupan gizi yang cukup selama kehamilan dan masa menyusui, yang dapat membantu mencegah wasting dan masalah gizi lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Anita, B., Febriawati, H. & Yandrizal, (2019). *Puskesmas dan Jaminan Kesehatan Nasional*. Yogyakarta: Deepublish
- Effendy, N. (2023) *Dasar-Dasar Keperawatan Kesehatan Masyarakat*. Jakarta: Egc.
- Efriani, R., Damarini, S. and Yorita, E. (2024) *Pelayanan Gizi KIA Terpadu (GIKATERA)*. Penerbit NEM.
- Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sam Ratulangi, (2024). Buku Panduan Magang FKM Unsrat. Manado: Universitas Sam Ratulangi.
- Irianti, E. & Melva, 2025. *Strategi Pencegahan Stunting Melalui Peningkatan Kesehatan Ibu Hamil*. Yogyakarta: Deepublish.
- Kamalah, R. & Pongoh, A., (2024). Bebas masalah gizi balita dengan olahan pangan lokal. Penerbit NEM.
- Kemendes RI (2020) *Pedoman Umum Pengelolaan Posyandu*.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2020. *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Standar Antropometri Anak*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI
- Kemendes RI (2023) *Panduan Pengelolaan Posyandu Bidang Kesehatan*.
- Kementerian Kesehatan RI, 2022. *Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022: Ketersediaan Data*. Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Available at: <https://layanandata.kemkes.go.id/katalog-data/ssgi/ketersediaan-data/ssgi-2022>
- Kementerian Kesehatan RI, (2023). Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 dalam Angka. Jakarta: Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Mardiana, Yulianto, & Eliza, (2024). Pemberian cookies gajaberry berbasis pangan lokal pada balita gizi kurang. Penerbit NEM.
- Nurjannah, I., Anggalini, T.D. and Puspitasari, S.R. (2020) *Inovasi pelayanan kesehatan : posyandu penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di Srigonco Kabupaten Malang*. Malang.

- Pakpahan, R., Tarigan, S.W., (2024). *Status Gizi dengan Morbiditas ISPA Anak Usia Balita*. Medan: Uwais Inspirasi Indonesia.
- Priharwanti, A., Mastuti, D.N.R., Wasaraka, Y.N.K., Fatmawati, T.Y., Nurhayati, A., Astani, A.D., Puspikawati, S.I., Nurmadinisia, R., Wijayanti, E.S., Patriasih, R. and Nabilah, I., (2024). *Dalam Daur Kehidupan*. Jakarta: PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Suherlin, I., Yulianingsih, E. & Porouw, H.S., (2024). *Buku ajar asuhan neonatus, bayi dan balita*. Yogyakarta: Deepublish
- Syafrawati & Afritika, A., 2023. *Gizi: kenali masalah obesitas dan gizi kurang*. Edisi ke-2. Suluah Kato Khatulistiwa.
- Wityadarda, C., Astuti, Y., Mafaza, R.L., Sholehah, L., Wulandari, K., Anwar, K., Abidin, Z., Qomariyah, U., Suprihartini, C., Ekaningrum, A.Y., Fajarwaty, T., Humayrah, W. and Kusmayadi, A., (2023). *Dasar Ilmu Gizi*. Yogyakarta: Sada Kurnia Pustaka.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Pengantar Magang

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN
TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SAM RATULANGI
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT
Alamat : Jl. Kampus Unsrat Kelurahan Kleak Kecamatan Malalayang Kota Manado
Nomor Telepon: (0431) 827129 - 827130
E-mail: fas@unsrat.ac.id Laman: <http://fas.unsrat.ac.id>

Nomor : 2175/UN12.11/LL/2025 9 Juli 2025
Perihal : Permohonan Penempatan Mahasiswa Peserta Magang

Kepada
Yth. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Sangihe
Di-tempat

Dengan hormat,
Sehubungan dengan pelaksanaan MAGANG mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sam Ratulangi tahun 2025 di berbagai instansi/ unit kerja/ organisasi/ perusahaan, maka dengan hormat kami memohon izin dan kesediaan dari Bapak/Ibu Pimpinan untuk berkenan menerima penempatan mahasiswa berikut:

No	Nama Mahasiswa	NIM	Tempat Magang
1	Chrystala Meylan Bolangtimuhe	22111010247	Kantor Dinas Kesehatan
2	Vernanda Marsyala Ofri Madca	22111010206	Kantor Dinas Kesehatan
3	Septha Wati Mustir	22111010061	UPTD Puskesmas Kendae

Kegiatan magang tersebut direncanakan pada 14 Juli - 14 Agustus 2025 (18 hari kerja). Kami berharap agar mahasiswa ini dapat diterima untuk melaksanakan Magang di instansi sesuai dengan ketersediaan tempat.

Korespondensi berhubungan pelaksanaan kegiatan magang ini dapat menghubungi Panitia Magang yaitu Bapak Sri Septianto Maddusa, SKM, M.Kes selaku Ketua Panitia (Email: septiantomaddusa@unsrat.ac.id atau Whatsapp: 082393458895) dan Dr. dr. Jeni E. Nelwan, S.Ked, M.Kes selaku Sekretaris Panitia (Email: jemi_ester83@unsrat.ac.id atau Whatsapp: 08114308393).

Demikian permohonan kami, atas bantuan dan kerja samanya disampaikan terima kasih.

/Prof. dr. Venetia Ryckertus Danes, M.Sc., Ph.D., SpKKLP
NIP. 196203271989032001

Lampiran 2. Surat Keterangan Penerimaan Magang

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
PUSKESMAS KENDAHE
Jalan Poto, Kampung Kendae 1, Kecamatan Kendae
Kode Pos 95882

Nomor : 445/PKM/76/VII/2025 Tanggal surat, 17 Juli 2025
Perihal : SURAT PENERIMAAN MAHASISWA MAGANG

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat UNSRAT
di-tempat

Berdasarkan surat dari Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sam Ratulangi nomor 2175/UN12.11/LL/2025 perihal **Permohonan Penempatan Mahasiswa Peserta Magang** maka kami Puskesmas Kendae **MENERIMA** mahasiswa berikut:

No	Nama Mahasiswa	NIM
1	Septha Wati Mustir	22111010061

Untuk melakukan kegiatan Magang di instansi kami pada *Puskesmas Kendae* tuliskan waktu magang 1 Bulan.
Demikian surat ini kami buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.
Terima kasih

Kendae, 18 Juli 2024
PLT. KEPALA PUSKESMAS KENDAHE

dr. SAMUEL PORTOH, M.Kes
PENATA TKT 1 / III
NP. 19850910.201704.1.001